

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА

Магистрант 1-курса по специальности Макроэкономика
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Эрйизха Силахати

Научный руководитель **PhD. М.Мирзамахмудова**

Аннотация В статье анализируется внешняя торговля Узбекистана, направления ее осуществления, а также структура и динамика внешнеторгового оборота страны.

Ключевые слова: торговля, внешняя торговля, экспорт, импорт, торговая политика.

The article analyzes the foreign trade of Uzbekistan, the directions of its implementation, as well as the structure and dynamics of the country's foreign trade turnover.

Key words: trade, foreign trade, export, import, trade policy.

На современном этапе интернационализации хозяйственной жизни, именуемом глобализацией мировой экономики, степень участия каждого государства в международных экономических процессах становится первостепенным фактором, от которого в значительной мере зависит его место в мирохозяйственной системе. Внешнеэкономическая деятельность является одним из важнейших направлений государственной политики стран с переходной экономикой. Следовательно необходима разработка научно обоснованной внешнеэкономической стратегии, форм и методов эффективного включения этих стран в глобализирующуюся экономику. Это в полной мере относится и к Республике Узбекистан, внешнеэкономические связи которой оказывают существенное воздействие на рост ВВП и её роль в региональных интеграционных объединениях.

Для Узбекистана вхождение в мировой рынок происходит на фоне реформирования и обновления всей политической, экономической и социальной жизни. Республика вступила на путь рыночной трансформации, не имея готовой модели социально-экономических преобразований. Необходимо было не только модернизировать экономику государства, но и создать принципиально новые методы и механизмы его включения во внешнеэкономическую деятельность с учетом специфических особенностей страны. Являясь одной из ключевых стран Центральной Азии Узбекистан находится в центре сложного переплетения здесь интересов ведущих мировых и региональных держав - России, Китая, США, Японии, стран ЕС и др. Этот фактор оказывает существенное влияние на направленность международных экономических связей. Их анализ важен при выработке и корректировке как внешнеэкономической стратегии самого Узбекистана.

На сегодняшний день научный сектор нашей страны Узбекистан заключила торговые соглашения с 11 странами СНГ, и в соответствии с ними продукция нашей страны может ввозиться на территорию стран без ввозных таможенных пошлин. Кроме того, Узбекистан договорился с 45 странами о взаимном предоставлении наиболее благоприятного режима торговли. Это также предотвращает дискриминацию отечественных товаров и услуг в других странах. Единственным торговым соглашением на территории СНГ, в котором участвует Узбекистан, является Зона свободной торговли СНГ, к которой Узбекистан присоединился в 2014 году. Соглашение создает хорошую правовую основу для расширения торговли между Таможенным союзом Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС) и Узбекистаном. В то же время условия соглашения действительны для Узбекистана на нескольких условиях. Согласно соглашению, до 31 декабря 2020 года или до вступления Узбекистана в ВТО стороны освобождаются от обязанности предоставлять национальный режим друг другу.

Правильно разработанная стратегия развития внешней торговли страны, продуманная и взвешенная политика государственных органов в этом

отношении приведут к наиболее оптимальному эффекту во внешнеэкономической деятельности. Более десяти лет формирование внешнеторговой политики Узбекистана осуществляется в условиях действующих международно-правовых обязательств и полного пересмотра нормативно-правовых документов внутреннего законодательства Узбекистана. В то же время членство в ВТО налагает на государства-члены ряд конкретных обязательств, которые они должны неукоснительно выполнять, и в первую очередь в отношении внешнеторговой политики, т.е. не только для защиты собственных интересов, но и для учета и даже удовлетворения интересов других стран.

Узбекистану придется регулярно пересматривать свое внешнеторговое законодательство на соответствие правовым нормам ВТО. Изучение опыта стран-членов этой организации, находящегося в период перехода от централизованного планирования к рыночной экономике, служит созданию эффективного торгово-политического механизма, способного защитить экономические интересы, целостность, независимость и безопасность Узбекистана, но в то же время она соответствует основным принципам и целям ВТО.

Адам Смит, один из основателей классической экономической теории, резко критикует теорию меркантилизма. Он и его преемники утверждали, что свободная торговля важна и выгодна для всех участников международной торговли, но экономисты утверждают, что активное вмешательство государства в процессы вредно для экономики страны[1]. По мнению экономиста Дж. Сакса, «экономический успех любой страны мира можно увидеть во внешней торговле. До сих пор ни одна страна не смогла создать здоровую экономику в отрыве от мировой экономической системы»[2].

“По итогам января-декабря 2022 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил \$50,0 млрд. и вырос на \$7,8 млрд. или на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба Госкомстата. В общем объеме ВТО экспорт составил \$19,3 млрд. (к январю-

декабрю 2021 года отмечено увеличение на 15,9%), а импорт – \$30,7 млрд. (увеличение на 20,4%). В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило -\$11,4 млрд. Среди 20 самых крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности активный внешнеторговый баланс наблюдается только с 3-мя странами - Афганистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, с остальными 17 странами внешнеторговый баланс пассивный. В настоящее время, Республика Узбекистан имеет торговые отношения с 204 странами мира. Наибольшие доли в общем объеме внешнеторгового оборота приходятся на Россию (18,6%), Китай (17,8%), Казахстан (9,2%), Турцию (6,4%), Южную Корею (4,7%), Кыргызстан (2,5%) и Германию (2,3%). По группам стран наибольший объем внешней торговли приходится на страны СНГ – \$19,2 млрд., из них на страны ЕАЭС – \$17,1 млрд., торговый оборот с остальными странами составил – \$30,8 млрд. в том числе со странами Евросоюза – \$4,5 млрд. Во внешнеторговом обороте Узбекистана в региональном разрезе значительная доля приходится на г.Ташкент – 39,1% или \$19,5 млрд., а наименьшая – 0,7% или \$372,8 млн. на Сурхандарьинскую область”[4].

Международный торговый поток и его состав Эли Хекшер и Бертиль Размышляя над своими взглядами, Олин пришли к выводу, что «специализация той или иной страны на определенных товарах зависит от уровня их собственности на факторы производства» и пришли к выводу, что «производства цен выдвинул теорию «уравнения с факторами»[3].

Для активизации вхождения народного хозяйства Республики Узбекистан в мирохозяйственную систему и корректировки его роли в мире необходимо развивать инвестиции в человеческий капитал и высокотехнологичное производство.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. A selected Edition. Edited with an Introduction and Notes by Kathrun Sutherland. –Oxford University Press. 1998. 618 pp.

2. Маматов М. Миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг назарий асослари. Иқтисодиёт ва таълим. 2011 йил, 4-сон, 38-б.

3. Ломакин В.К. Мировая экономика. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

4. <https://e-cis.info/news/566/106425/>

5. Режапов Хайрилло Хикматуллаевич Influences of financing to the professional staff training // Экономика и финансы (Узбекистан). 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/influences-of-financing-to-the-professional-staff-training> (дата обращения: 16.05.2023).